

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534925>

ФЕНОМЕН ПРВЕ ЦИФРЕ И ИЗБОРНА ФОРЕНЗИКА: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012–2023.

FIRST DIGIT PHENOMENON AND ELECTORAL FORENSICS: PARLIAMENTARY ELECTIONS IN SERBIA 2012–2023

РАЈКО БУКВИЋ¹

¹ Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, r.bukvic@mail.ru, 0000-0001-6744-3912

Резиме: Супротно интуитивном очекивању, цифре 1, 2, ..., 9 не појављују се као прве у вишецифреним бројевима којима се исказују квантитативне карактеристике разних природних (и друштвених) феномена с подједнаком вероватноћом. Ова чињеница, позната као закон прве цифре, показала се као користан аналитички инструмент у многим областима. У раду се илуструје њена примена у изборној форензици, у анализи могућих манипулација на изборима. Емпиријском анализом резултата по гласачким местима обухваћене су водеће изборне листе и показан распоред прве цифре на парламентарним изборима у Србији 2012–2023 године. Добијено је значајно одступање у односу на Бенфордов закон прве цифре. Додатна анализа методом регресије освојених процената гласова тих листа у односу на излазност потврдила је у већини случајева одступања у односу на резултате који се очекују на изборима без манипулација. Сви добијени резултати сугеришу потребу додатних форензичких анализа уз примену других метода како би се утврдило да ли је било изборних манипулација.

Кључне речи: прва цифра, Бенфордов закон, изборна форензика, парламентарни избори, Србија.

Abstract: Contrary to intuitive expectations, the digits 1, 2, ..., 9 do not appear as the first digits in multi-digit numbers that express quantitative characteristics of various natural (and social) phenomena with equal probability. This fact, known as the law of the first digit, has proven to be a useful analytical tool in many fields. The paper illustrates its application in electoral forensics, in the analysis of possible manipulations in elections. The empirical analysis of the results by polling station includes the leading electoral lists and shows the distribution of the first digit in the parliamentary elections in Serbia in 2012–2023. A significant deviation was obtained in relation to Benford's law of the first digit. Additional analysis using the regression method of the percentages of votes won by these lists in relation to the turnout confirmed in most cases the deviations in relation to the results expected in elections without manipulation. All the results obtained suggest the need for additional forensic analyses using other methods to determine whether there was electoral manipulation.

Keywords: first digit, Benford's law, electoral forensics, parliamentary elections, Serbia.

1. УВОД: О ЗАКОНУ ПРВЕ ЦИФРЕ

Насупрот интуитивном очекивању, цифре (1, ..., 9) не појављују се као прве у вишецифреним бројевима с подједнаком вероватноћом. Ово запажање први пут је дато у кратком чланку америчког астронома С. Њукомба (Newcomb, 1881), али је остало незапажено више од пола века. Тек после опсежнијег рада Ф. Бенфорда (Benford, 1938) оно је постало познато као закон аномалних бројева, да би касније (под разним именима) нашло широку примену у разним областима научних истраживања.

Развој математичких и статистичких дисциплина у последњих неколико деценија резултовао је правом експанзијом у разумевању и примени овог закона. Поред осталог, он се показао као корисно средство у анализи резултата избора. Коришћењем закона прве цифре испитивано је манипулисање на већем броју избора широм света, на пример на изборима у Бразилу 1994, у Украјини 2009, у Авганистану 2009, у Ирану 2009, у Шпанији 2015. и 2016, у Гани 2012. и 2020, у САД 2018. и 2020, и др. У нашој литератури примат у оваквим истраживањима припада З. Ковачићу, који је овај

инструмент користио, уз друге методе, у анализи неколико последњих избора на различитим нивоима (председнички, парламентарни, локални) у Србији (Ковачић, 2024). Аутор овог рада илустровао је примену закона у анализи парламентарних избора у Србији у 2012. години (Буквић, 2025).

Као што је поменуто, Ф. Бенфорд је Њукомбово запажање подвргао врло опсежној анализи. Тестирањем великих скупова података из различитих области географије, физике, демографије... (укупно 20.229 опсервација) он је закључио да постоји законитост која се приближно може изразити на следећи начин. Вероватноћа појављивања цифре 1 као прве од 0,306 приближно је једнака логаритму (за основу 10) броја 2, вероватноћа појављивања цифре 2 као прве од 0,185 тек је нешто већа од логаритма броја 3/2, а да вероватноћа појављивања наредних цифара n ($n = 3, 4, \dots, 9$) као првих чува овај однос $(n+1)/n$ као резултат логаритмовања за наведену основу (10). Дакле:

$$F_a = \log \frac{a+1}{a} \quad (1)$$

где је са F_a означена вероватноћа појављивања цифре a као прве у вишецифреним бројевима.

2. ИЗБОРНА ФОРЕНЗИКА: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012–2023.

Избори су процес којим се у оквирима политичког система сваке земље реализује право народа да артикулише своју вољу као основу државне власти, како утврђује Универзална декларација о правима човека из 1948 (члан 21). Према Декларацији, народна воља „мора да буде изражавана на повременим и слободним изборима, који ће да буду спровођени према општем и једнаком праву гласа, тајним гласањем или одговарајућим поступком који обезбеђује слободно гласање”. Остварење тако дефинисане народне воље претпоставља успостављање адекватног законског оквира и услова за њено реализовање, што се кратко изражава као „слободни” и „поштени” избори (Јовановић, 2023).

Избори су, међутим, по правилу, оптерећени неповерењем, сумњичењима и оспоравањима, ради чијег су отклањања, или бар ублажавања, разрађени многи инструменти контроле и провере изборног процеса. Свему томе и ми у Србији сведочимо од првих избора по увођењу вишестранацја 1990. У таквим условима примена квантитативних метода анализе може бити изузетно корисна. У овом тексту биће дата једна таква анализа, заснована на поменутом закону прве цифре. Анализа је сачињена на званичним резултатима парламентарних избора у Србији по бирачким местима, у периоду 2012–2023, објављеним на сајту Републичког завода за статистику.

2.1. Парламентарни избори у Србији кроз призму прве цифре

Наредне слике 1–4 приказују вероватноће првих цифара у резултатима три првопласиране изборне листе на четири од пет овде разматраних избора. Наиме, аутору нису били доступни подаци по бирачким местима за парламентарне изборе 2020. и 2023. године. Због тога су резултати избора 2020. изостављени, а графикон двеју првопласираних листа са избора 2023. преузет је из рада (Ковачић, 2024), где је дат распоред фреквенција (добијених гласова) за две водеће листе, у односу на теоријске фреквенције према Бенфордовом распореду, видети сл. 5.

Слика 1: Вероватноће цифара као првих за три водеће листе на изборима 2012. године

Слика 2: Вероватноће цифара као првих за три водеће листе на изборима 2014. године

Слика 3: Вероватноће цифара као првих за три водеће листе на изборима 2016. године

Слика 4: Вероватноће цифара као првих за три водеће листе на изборима 2022. године

Слика 5: Фреквенције цифара као првих за две водеће листе на изборима 2023. године
Извор: (Ковачић, 2024)

Добијени резултати (фреквенције, тј. освојени гласови изборних листа, и на основу тога вероватноће појављивања цифара као првих), приказани на одговарајућим сликама, показују распоред који визуелно подсећа на Бенфордов, али уз одређена лако приметна, мања или већа, одступања. Да би се оценила величина тих одступања потребно је применити одговарајући статистички тест, који ће одредити њихов степен (значај), односно показати да ли одговарајући распоред заиста припада Бенфордовом. Најједноставнији и најчешће коришћен за ове потребе је χ^2 тест, који се заснива на поређењу стварних и теоријских (Бенфордових) фреквенција

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (2)$$

где су O_i и E_i остварене и очекиване (тј. теоријске, према Бенфордовом закону) фреквенције цифара i ($i=1, \dots, 9$). Добијена вредност статистике пореди се с критичном (теоријском), која у овом случају, за $v=n-1=8$ степени слободе, износи 15,51 (за ризик грешке од 5%) и 20,09 (за ризик грешке од 1%). Вредности χ^2 статистике (2) за све разматране изборне листе (табела 1) далеко су веће од ових критичних вредности (чак и најмања међу њима, од 110,91 вишеструко је већа од критичних), тако да се може закључити да распоред прве цифре ни у једном случају не следи Бенфордов распоред, тј. он од Бенфордовога значајно одступа. Једини изузетак је резултат трећепласиране листе на изборима 2014, за који се може рећи да следи Бенфордов распоред прве цифре (видети трећи сегмент слике 2).

Табела 1: χ^2 статистике за водеће изборне листе на парламентарним изборима у Србији

Изборна листа	Избори				
	2012.	2014.	2016.	2022.	2023.
Првопласирана	288,55	360,42	531,99	624,34	516,80
Другопласирана	461,53	317,23	516,83	121,13	113,36
Трећепласирана	409,58	10,98	244,25	290,73	-

2.2. Зависност резултата избора од излазности

Управо истакнути налази (табела 1), према којима распореди вероватноћа практично свих изборних листа не следе Бенфордов распоред, додатно потврђују нужност да се резултати примене теста прве цифре допуне и провере другим методима форензичке анализе. За наше кратко саопштење ми смо се определили за једну од алатки развијених у оквиру руске форензичке школе, наиме за примену регресионе анализе

$$v = \alpha + \beta x \quad (3)$$

где је v – удео освојених гласова изборне листе, а x излазност на разматраним изборима. Дакле, посматра се однос освојених гласова (у процентима) сваке изборне листе, као зависне променљиве, и излазности, као независне променљиве. Резултати за три првопласиране листе на изборима 2012–2022. приказани су у табели 2.

Табела 2: Удели освојених гласова и регресиони коефицијенти за водеће изборне листе на парламентарним изборима у Србији 2012–2022.

Избори	Регресиони коефицијенти / удео освојених гласова	Водеће изборне листе		
		1	2	3
2012.	α	21,17	21,15	9,12
	β	0,043	0,002	0,109
	удео	0,2404	0,2206	0,1451
2014.	α	39,93	5,58	7,47
	β	0,161	0,163	-0,037
	удео	0,4835	0,1349	0,0603
2016.	α	34,08	1,47	5,82
	β	0,270	0,181	0,031
	удео	0,4825	0,1095	0,0810
2022.	α	20,52	86,70	7,58
	β	0,434	-0,388	0,087
	удео	0,4296	0,1367	0,1144

Овај метод у анализи изборних резултата припада Собјањину и Суховољском (Собянин и Суховољский, 1995), који су анализирали резултате избора и референдума у Русији. Метод је често коришћен, иако уз многа оспоравања и контроверзе, као уосталом и други методи математичко-статистичке анализе изборних резултата, видети рецимо (Борисов и Дасничева, 2018). Његов смисао је у коришћењу коефицијента β из једначине (3), који представља, као што знамо, нагиб наведене регресионе функције, и који је добио назив коефицијент Собјањина-Суховољског. У овом контексту он се назива „подршка додатних бирача” (поддержка дополнительных избирателей, ПДИ). Код нормалних избора (без манипулација) одговарајући дијаграм растурања апсциса и ордината удела гласова у излазности по бирачким местима требало би да приближно прати функцију (3), а њен нагиб да буде приближан уделу освојених гласова сваке од изборних листа. Али, ако се те две величине (значајно) разликују, тада има места сумњи у регуларност, односно сумњи да је било неких манипулација, конкретно приписивања гласова одређеној изборној листи. Поред тога, очекује се да константа (слободни члан, који се овде назива „помак регресионе линије”, смещение регрессионной линии, СРЛ) α у једначини (3) буде једнак нули (0), или бар близу ње, односно да регресиона линија полази из координатног почетка. Наведени називи коефицијената су се усталили, иако нису баш најсрећније изабрани, и као такви донекле доприносе неразумевању суштине метода.

Као што се види у табели 2, од 12 анализираних изборних листа код бар око половине је видљива управо значајна разлика ових коефицијената, док је у још неколико случајева тешко оценити значај те разлике. Ван такве сумње су, насупрот томе, резултати трећепласиране листе на изборима 2012, другопласиране на изборима 2014, друго- и трећепласиране на изборима 2016, и прво- и трећепласиране на изборима 2022. Код две изборне листе (трећепласирана у 2014. и другопласирана у 2022.) коефицијент Собјањина-Суховољског је негативан, што практично значи да су оне освајале гласове на бирачким местима са мањом излазношћу, а да се њихов проценат освојених гласова (значајно) смањивао с повећањем излазности. Тај резултат свакако захтева додатне анализе. Утолико пре што су у оба случаја, посебно у другом, слободни чланови једначине релативно велики. О даљим карактеристикама и ограничењима овог метода видети (Шалаев, 2016: 93 и даље).

3. ЗАКЉУЧАК

Резултати парламентарних избора у Србији у годинама 2012, 2014, 2016, 2022. и 2023, према расположивим подацима званичне статистике, подвргнути су анализи на основу закона прве цифре (Бенфордовога закона), једног од најчешће коришћених инструмената у форензичкој анализи. Коришћени су подаци за укупно 14 партија (изборних листа), по бирачким местима.

Добијени резултати показали су велико одступање у односу на теоријске резултате које предвиђа закон прве цифре, иако визуелно у свим случајевима распоред вероватноћа има облик који подсећа на Бенфордов. Одговарајућа статистика којом се тестира значај поменутих одступања, наиме, вишеструко је већа од критичне (теоријске) вредности, што захтева одбацивање хипотезе да

распореди вероватноћа следе Бенфордов распоред. На основу тога следи и налаз да са изборима нешто „није било у реду”, тј. да је на њима можда било неких манипулација, какве би биле уметање гласачких листића или пуњење гласова и лажирање бирача, или пак стратешко гласање, видети (Коваčić, 2024).

Генерално, у случају одступања вероватноћа од Бенфордовога распореда не може се децидно тврдити да су манипулације постојале. Потребно је, наиме, извршити додатне провере, за шта су у изборној форензици развијени и други методи, и то како алатке на бази осталих цифара, тако и друге (изборни отисак прстију, мултиномијска логистичка регресија и др.). Оваква тестирања, међутим, излазе ван оквира нашег рада.

Независно од тога потребно је скренути пажњу да прва цифра ни у једном од анализираних случајева (уз апострофирани један једини изузетак) није следила Бенфордов распоред, упркос визуелној сличности. Ово је свакако нужно сматрати једним од важних налаза извршених анализа. То би могла да буде још једна потврда проблематичности Бенфордовога закона у изборној форензици, видети (Deckert et al., 2011). Ми наравно нећемо давати такве чврсте закључке, уместо тога истаћи ћемо да добијени налаз појачава истакнути захтев за додатним проверама изборних резултата, утолико више што су они и без оваквих форензичких анализа по правилу били подвргнути сумњама, па и отвореним оптужбама за изборне преваре. У раду је примењен један од метода који може послужити за такве провере. У питању је метод прости регресионе анализе којим се испитује зависност удела освојених гласова изборних листа од излазности. Коефицијент Собјањина-Суховаљског (нагиб регресионе криве) показао је у већини случајева значајно одступање од очекиваног, тј. од процента освојених гласова изборних листа, и тиме посредно потврдио сумње у постојање изборних манипулација индикованих испитивањем распореда првих цифара њихових изборних резултата.

Истраживања у овом раду представљају почетне кораке у изборној форензици парламентарних избора у Србији у наведеном периоду. Заједно с резултатима истраживања у цитираној књизи (Коваčić, 2024), она потврђују постојање сумњи у регуларност изборног процеса током дужег периода. С друге стране, извршене анализе подвлаче потребу за даљим истраживањима, уз примену и других метода форензичке изборне анализе.

ЗАХВАЛНИЦА

Ово истраживање није добило екстерно финансирање.

Захваљујем се Златку Ковачићу, који ми је указао на методолошка питања изборне форензике и чија ми је књига била подстицај да се упустим у одговарајућа истраживања.

ЛИТЕРАТУРА

- Борисов, И. Б. и Дасничева, Н. В. (2018) Математические методы анализа как фактор оценки результатов выборов, *Гражданин. Выборы. Власть*, (1): 89–96.
- Буквић, Р. (2025). Чудесна јединица. *Нова галаксија*, (1): 86–95.
- Јовановић, М. Н. (2023) *Слободни и поштени избори: стандарди, концепти и мерења*, Београд: Факултет политичких наука – Службени гласник.
- Собянин, А. А. и Суховаљский, В. Г. Демократия, ограниченная фальсификациями: Выборы и референдумы в России в 1991–1993 гг. Москва: Издательство ИНТУ, 1995.
- Шалаев, Н. Е. (2016) *Электоральные аномалии в постсоциалистическом пространстве: опыт статистического анализа*, диссертация, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.
- Benford, F. (1938) The Law of Anomalous Numbers, *Proceedings of the American Philosophical Society*, 78(4): 551–572.
- Deckert, J.; Myagkov, M., Ordeshook, P. C. (2011) Benford's Law and the Detection of Election Fraud, *Political Analysis*, 19(3): (245–68)]
- Коваčić, Z. (2024). *Forenzička analiza izbora u Srbiji. Predsednički, parlamentarni i lokalni izbori*. Београд: Orion-art books, 2024.
- Newcomb, S. (1881) Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers, *American Journal of Mathematics*, 4(1), 39–40.